

***Smyrniopsis aucheri* Boiss. növü yerüstü hissələrinin komponent tərkibinin qaz-xromato-mass-spektrometriya metodu ilə tədqiqi**

N.S. Əlixanova¹, G.Q. Qasımova², S.V. Sərkərov¹

¹AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar yolu, 40, Bakı AZ1037, Azərbaycan;
E-mail: elixanovanermın@yahoo.com; s.serkerov@mail.ru

²Gəncə Dövlət Universiteti, Heydər Əliyev prospekti, 159, Gəncə AZ2000, Azərbaycan;
E-mail: qasimova_gultakin@mail.ru

***Smyrniopsis aucheri* Boiss. növü yerüstü hissələrinin (gövdə, çiçək və yarpaqlarının) komponent tərkibi qaz-xromato-mass-spektrometriya (QXMS) metodundan istifadə edilərək tədqiq edilmişdir. Bitkinin gövdə, çiçək və yarpaqlarından alınmış ekstraktiv maddələr cəmində təbii birləşmələrin müxtəlif qruplardan olan komponentlər müəyyən edilmişdir. Uyğun olaraq gövdələrdə 29, çiçək və yarpaqlarda 32 komponent identifikasiya edilmişdir.**

Açar sözlər: *Smyrniopsis aucheri*, kumarin, gövdə, çiçək, yarpaq, qaz-xromato-mass-spektrometriya (QXMS)

GİRİŞ

Kərəvüzkimilər (*Apiaceae*) fəsiləsi növlərinin əksəriyyəti tərkibində müxtəlif qruplardan olan kumarin törəmələri saxlamaqla xarakterizə olunurlar. Bu fəsilənin bəzi cinsləri seskviterpen γ -laktonları, bəziləri isə terpenoidli kumarinləri, aromatik mürəkkəb efirləri, furokumarinləri, xətti və anqulyar piranokumarinləri və s. saxlayır (Qasımova və Sərkərov, 2011; Саидходжаев, 1970; Джафаров, 1994; Абышев и др., 2003; Серкерев, 2005; Микаилова и Серкерев, 2014).

Smyrniopsis aucheri növündə kumarin və furokumarinlər ilk dəfə bitkinin meyvələrində təsbit edilmişdir. Güman edilir ki, bu bitkinin meyvələrində kumarin və furokumarinlər mikroblar və "mantar" infeksiyalarına qarşı, çiçəkləməni idarə etmək və bitki toxumalarını ultrabənövşəyi radiasiyadan qorumaq kimi funksiyaları yerinə yetirir (Heidari et al., 2014).

Naxçıvan MR-dan yığılmış *Smyrniopsis aucheri* bitkisini ilk dəfə Z.R.Cəfərov və başqaları (Dzhafarov et al., 1992) tədqiq etmiş, bitkinin köklərindən smirinol, smirindiol və smirildiolozid adlandırılmış kumarinləri ilk dəfə almışdır.

MATERIAL VƏ METODLAR

Tədqiqat obyektini kimi Naxçıvan MR Şahbuz rayonunun Kükü kəndi ətrafı ərazilərdən toplanmış *Smyrniopsis aucheri* bitkisinin gövdə, çiçək və yarpaqları xırda-xırda doğranılıb qurudulmuşdur. Gövdə, çiçək və yarpaqları ekstraksiya edərək (3 dəfə, hər dəfə 3 gün) alınmış ekstraktiv maddələr cəmlərindən istifadə edilmişdir.

Tədqiq olunan bitki materiallarından alınmış

ekstraktiv maddələr cəmləri nümunələri qaz-xromato-mass-spektrometriya (QXMS) metodundan istifadə edərək analiz edilmişdir. Xromatoqraf Agilent Technologies 6890 N Network CG System, 5975 İnert Mass Selective Detector mass-spektrometrlə, detektor Split/Splitless, Injection-split, Inlet Pressure 60,608 kPa, Split-100 Low Mass-40, High Mass-400, Treshold 150. HP-5MS 30 metr uzunluqda kvarts kapilyar 5% metil silikonda daxili diametri 0,25 mm, hərəkətdə olan faza təbəqənin qalınlığı 0,25 μ . Analizlər temperaturun 50°C-dən 280°C-ə kimi 15°C/dəq sürətdə aparılmışdır. Kolonkanın temperatur rejimi:

– başlanğıc temperatur 50°C – 2 dəq, sabit; – temperaturun artması 15°C/dəq - 200°C-ə qədər, 6 dəq, sabit. – temperaturun artması 15°C/dəq - 280°C-ə qədər, 10 dəq, sabit.

– vakuum-Hivac-3.38e-005. Metanolun xloroformla 1:2 nisbətində qarışığı ilə durulaşdırılmışdır. Qazın (He) sürəti 1 ml/dəq.

Nümunənin kalonkaya verilməsi 1:5 sürətlə. Kimyəvi komponentlərin identifikasiyası üçün standart mass-spektrometrin kitabxanasından (NİST) istifadə edilmişdir. Analizin davametmə müddəti 33 dəq.

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ

Tədqiqatlar nəticəsində *Smyrniopsis aucheri* Boiss. bitkisinin gövdələr, çiçək və yarpaqlarında təbii birləşmələrin müxtəlif qruplarından olan komponentlər müəyyən edilmişdir. Gövdələrdə 29 komponent, çiçək və yarpaqlarda isə 32 komponent identifikasiya edilmişdir (Cədvəl).

Cədvəl. <i>Smyrniopsis aucheri</i> növü gövdə, çiçək və yarpaqlarının kimyəvi komponentlərinin keyfiyyət tərkibi	
Komponentin adı, element tərkibi, molekula çəkisi və quruluşu	
Gövdələr	Çiçək və yarpaqlar
1	2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

1		2	
9	Dibutil ftalat, $C_{16}H_{22}O_4$, $M=278$ 		
10	Palmetin turşusu, $C_{16}H_{32}O_2$, $M=256$ 		
11	İzoberqapten, $C_{12}H_{8}O_4$, $M=216$ 		
12	5-(7 α -izopropenil-4,5-dimetil-oktahidroinden-4-il)-3-metil-penta-2,4-dien-1-ol, $C_{20}H_{32}O$, $M=288$ 		
13	4,8,13-Duvatrien-1,3-diol, $C_{20}H_{34}O_2$, $M=306$ 		
14	Oroselon, $C_{14}H_{10}O_3$, $M=226$ 		
15	4,4,6 α , 6 β , 8 α , 11, 12, 14 β -okta-metil-dokosahidropisen-3,13-diol, $C_{30}H_{52}O_2$, $M=444$ 		

	1		2
16	<p>1-Heptatriakotanol, $C_{37}H_{76}O$, $M=536$</p>		
17	<p>Etil izo-alloksolat, $C_{26}H_{44}O_5$, $M=436$</p>		
18	<p>Palmetin turşusunun etil efiri, $C_{18}H_{36}O_2$, $M=284$</p>		
19	<p>Farbol, $C_{20}H_{28}O_6$, $M=364$</p>		
20	<p>3', 8' -Trimetoksi-3-piperidin-1-il-2,2'-binaftil-1,1',4,4'-tetron, $C_{28}H_{25}NO_7$, $M=487$</p>		
21	<p>7-Metoksi-3α, 9β-dimetil-1,2,3α,4,5,9β-heksa-hidro3H-tsiklopen-ta(α)-naftalen-3-on, $C_{16}H_{20}O_2$, $M=244$</p>		

	1		2
22	<p>Dekursin, $C_{19}H_{20}O_5$, $M=328$</p>		
23	<p>Kellaktonun diangelatı, $C_{24}H_{26}O_7$</p>		
24	<p>Nonakozan, $C_{29}H_{60}$, $M=408$</p>		
25	<p>Kampesterol, $C_{28}H_{48}O$, $M=400$</p>		
26	<p>Stiqmasterol, $C_{29}H_{48}O$, $M=412$</p>		
27	<p>β-Sitosterol, $C_{29}H_{50}O$, $M=414$</p>		
28	<p>α-Amirin, $C_{30}H_{50}O$, $M=426$</p>		

1		2	
29	<p>Lupeol, C₃₀H₅₀O, M=426</p>		
		30	<p>β-Sitosterol, C₂₉H₅₀O, M=414</p>
		31	<p>α-Amirin, C₃₀H₅₀O, M=426</p>
		32	<p>Lupeol, C₃₀H₅₀O, M=426</p>

Cədvəldən göründüyü kimi *Smyrniopsis aucheri* növünün yerüstü hissələrində mənsub olduğu *Apiaceae* fəsiləsi nümayəndələri üçün xarakterik olan kumarin törəmələrdən gövdələrdə 6-angelisin, psoralen, berqapten, izoberqapten, oroselon, dekursin və prayeruptorin: yarpaq və çiçəklərdə isə angelisin, oroselon, dekursin, ostol, prayeruptorin təyin edilmişdir. Angelisin, berqapten, izoberqapten, oroselon, dekursin, ostol və prayeruptorin *Smyrniopsis aucheri* (Oş Smirnovidkası) növünün yerüstü (gövdə, yarpaq və çiçəklər) hissələrində ilk dəfə təyin edilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

Qasımova G.Q., Sərkərov S.V. (2011) *Heracleum pastinacifolium* C.Koch, növünün kumarin törəmələri. "Azərbaycan əczaçılıq və

farmakoterapiya" jurnalı, №1: 16-30.

Абышев А.З., Агаев Э.М., Керимов Ю.Б. (2003) Химия и фармакология кумаринов. Баку: 112 с.

Джафаров З.Р. (1994) Биологическое и фитохимическое исследование смирновидки Още (*Smyrniopsis aucheri* Boiss.), произрастающей в Нахичеванской АР. Автореф. ... канд. хим. наук. Баку, 25 с.

Микаилова Н.Х., Серкерев С.В. (2014) Новые компоненты смолы корней *Bilacunaria microcarpa* (Bieb.) M.Pimen ex V.Tichomirov. *Химия растительного сырья*, №4: 215-216.

Саидходжаев А.И. (1979) Сесквитерпеновые производные рода *Ferula*. *Химия природ. соединений*, №4: 437-466.

Серкерев С.В. (2005) Терпеноиды и фенол-производные растений семейства *Asteraceae*, *Apiaceae*. Баку: 312 с.

**Dzhafarov Z.R., Kuliev Z.A., Vdovin A.D.,
Kuliev A.A., Malikov V.M., İsmailov N.M.**
(1992) Coumarins of *Smyrniopsis aucheri* *Chem.
Nat. Comp.*, **28(1)**: 27-31.
Heidari S., Malekian F., Movafeghi A.,

Nazemiyeh H., Delazar A. (2014). Study of the coumarins contained in the fruits of *Smyrniopsis aucheri* (*Apiaceae*). *Pharmaceutical Sciences*, **20 (Supp 1)**: 119.

**Исследование компонентного состава надземных частей
Smyrniopsis aucheri методом газовой хромато-масс-спектрометрии**

Н.С. Алиханова¹, Г.К. Касумова², С.В. Серкеров¹

¹ *Институт ботаники НАН Азербайджана*
² *Гянджинский государственный университет*

Методом газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХМС) исследован компонентный состав стеблей, листьев и цветков *Smyrniopsis aucheri* Boiss. В стеблях идентифицировали 29, а в листьях и цветках - 32 компонента. Из них, в стеблях - кумарин производные ангелицин, псорален, бергаптен, изобергаптен, ороселон, декурсин, праерупторин, а в листьях и цветках - ангелицин, ороселон, декурсин, остол и праерупторин.

Ключевые слова: *Smyrniopsis aucheri*, кумарин, стебель, лист, цветок, газовая хромато-масс-спектрометрия

The Study of the component composition in overgrounds parts of *Smyrniopsis aucheri* Boiss. by gas chromatography mass spectrometry

N.S. Alikhanova¹, G.G. Gaimova², S.V. Serkerov¹

¹ *Institute of Botany, Azerbaijan National Academy of Sciences*
² *Ganja State University*

The component composition of the overground parts (stems, leaves, flowers) of *Smyrniopsis aucheri* (*Apiaceae*) was studied by the method of gas chromatography mass spectrometry (GC/MS). Components of various natural compounds in the extractive sum obtained from stems, flowers and leaves of the plant were determined. In stems 29, in flowers and leaves 32 components were identified.

Keywords: *Smyrniopsis aucheri*, coumarin, stem, flower, leaf, gas chromatography mass spectrometry (GC/MS)